

ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA PARA UNIVERSITÁRIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.19242724

Francisco Emilio Simplicio de Souza¹

¹Doutor em Ciências Fisiológicas - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)
emiliosimplicio@uern.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6323002590947864>

Natalia Luiza de Lima Mariano²

²Mestra em Biologia Estrutural e Funcional - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
natalialuizamest@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7871002608462555>

Vanessa de Paiva Melo³

³Mestra em Saúde em Sociedade – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)
melop.vanessa@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6473839462510390>

Marlon Barbosa Dantas de Carvalho⁴

⁴Mestre em psicobiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
marlon.barbosa@ufrn.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893758041394681>

AT08: Educação Superior e Ensino Técnico

Introdução: A pandemia da COVID-19 trouxe modificações no *modus operandi* de todas as áreas. No ensino superior de modalidade presencial, houve a mudança para um semestre especialmente em formato remoto. Então, o desafio é a adaptação à nova realidade, trazendo o significado de ensino-aprendizagem para a sala virtual, de modo a possibilitar o envolvimento do aluno nesse processo. **Objetivo:** O objetivo do estudo foi relatar a experiência de um semestre remoto no ensino superior, através de um componente curricular, em tempos de pandemia, assim como, difundir desafios e potencialidades no ensino à distância e presencial. **Metodologia:** O campo da pesquisa foi a experiência vivenciada em um semestre remoto, com alunos do ensino superior do curso de educação física, na modalidade bacharelado, no componente curricular da disciplina de “Atividade Física, Saúde e Qualidade de vida”. Foram utilizados os aplicativos da plataforma *google (classroom, meet e driver)*, além do *mentimeter*. As atividades avaliativas compreenderam em: sínteses, formulários, seminários, fóruns, criação de mapa conceitual e projeto. **Resultados:** O ensino remoto se apresentou como uma realidade desafiadora, mas com desenvolvimento satisfatório dos alunos nas atividades propostas, estimulando alcançar a sala de aula e trazer novos conceitos, como por exemplo o desenvolvimento da autonomia para relação de aprendizagem. Assim, observamos que no ensino-aprendizagem não temos apenas vantagens e desvantagens no formato EaD, mas

também no ensino presencial. **Conclusão:** Dessa forma, entendemos como significativo a vivência da disciplina no ensino remoto pela interação dos alunos, cumprimento das atividades e na relação ensino-aprendizagem para se adaptar nas situações-problemas impostas. Mais pesquisas sobre essa temática são relevantes para entendermos como o processo de ensino-aprendizagem tem acontecido em cursos do ensino superior na área de saúde.

Palavras-chave: COVID-19; Educação a Distância; Educação em Saúde; Universidade; Práxis Pedagógica.